

O Programa Pomares Nativos Educativos e a Ciência Cidadã no Desenvolvimento de Competências Frente aos Novos Desafios da Humanidade: Possibilidades e Barreiras

Pôster

Ronaldo Gonçalves Madureira¹

Palavras-chave: ciência cidadã, educação ambiental, sustentabilidade, indústria 5.0, ODS

O Programa Pomares Nativos Educativos, implementado no município de Cruzeiro-SP e expandido para São José dos Campos-SP, visa promover a educação ambiental por meio da implantação de pomares de frutíferas nativas com a participação ativa de estudantes e membros da comunidade. Em dez anos do programa (2013 a 2022), totalizaram-se 65 pomares, consolidando uma importante base de dados para estudos. Este programa, que envolve prefeituras e comunidades escolares e não escolares, alinha-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a diversas competências do currículo paulista de ensino. Neste estudo, procura-se também investigar as congruências dessas competências curriculares com aquelas exigidas no mundo do trabalho no âmbito da Indústria 5.0, que valoriza a sustentabilidade e a colaboração entre humanos e tecnologias. A metodologia do projeto inclui atividades de coleta e análise de dados ambientais, construção de sistemas de irrigação sustentáveis e compostagem, além da integração de conhecimentos tradicionais através da história oral. Essas ações não apenas promovem a conscientização ambiental, mas também desenvolvem competências técnicas e sociais nos participantes, tais como habilidades de pesquisa, análise de dados, trabalho em equipe, responsabilidade ambiental e engajamento cidadão. O programa exemplifica a ciência cidadã ao envolver diretamente os cidadãos na coleta e análise de dados, promovendo a aprendizagem prática e a conscientização ambiental. Os resultados indicam um aumento significativo na conscientização ambiental, melhoria da qualidade do solo e promoção de ecossistemas urbanos saudáveis. Este trabalho investiga a importância da educação ambiental integrada à ciência cidadã e às competências curriculares, no cenário dos grandes desafios que a humanidade enfrenta: mudanças climáticas e transformações no mundo do trabalho (Indústria 5.0).

Agradecimentos: Agradeço às prefeituras de Cruzeiro-SP e de São José dos Campos-SP, às escolas participantes e aos cientistas cidadãos das comunidades. Em especial, aos professores Marcos M. Prianti, Ricardo Fernandes da Silva e alunos da Escola Estadual Prof.^a Ilza Irma Moeller Cóppio, de São José dos Campos-SP.

¹ Associação Pró-ECOVILAS, ronaldogmadureira@gmail.com